

ASAP – KLÍČOVÁ DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY, RODINY, TVŮRCE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY A DALŠÍ PARTNERY

Spolufinancováno
Evropskou unií

KLÍČOVÁ DOPORUČENÍ PROJEKTU ASAP

PRO ŠKOLY A DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

PRO ŠKOLY A DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

1. VČASNÉ A SYSTEMATICKÉ ZAVÁDĚNÍ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI

Doporučení:

Vytvářejte ve třídě příležitosti k zavádění věku přiměřené digitální gramotnosti už od první třídy a budujte systematické a postupné aktivity, které budou dovednosti rozvíjet rok od roku.

Tipy pro zavádění:

- Vyvíjejte ucelené, víceleté programy digitální gramotnosti s jasně stanovenými vzdělávacími cíli a metodami hodnocení.
- Řešte mezeru mezi okamžikem, kdy děti začínají používat technologie, a začátkem formální výuky tím, že nahradíte jednorázové workshopy průběžnými vzdělávacími aktivitami.
- Zavedte formativní hodnocení postupy pro pravidelné měření jak technických dovedností, tak i projevů digitálního občanství.

2. UPŘEDNOSTNĚTE ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI A INFORMAČNÍ GRAMOTNOST

Doporučení:

Zaměřte se nejprve na základní digitální dovednosti a kritické myšlení, než začnete zavádět pokročilejší témata (např. programování). Zhodnoťte úroveň své třídy, abyste mohli zařadit komplexní porozumění základním principům technologií a etickým otázkám, které s nimi souvisejí.

Tipy pro zavádění:

- Zaměřte se na základní dovednosti, jako je správa dokumentů, zabezpečení hesel, e-mailová komunikace a ověřování informací.
- Učte studenty kriticky analyzovat online obsah a ověřovat zdroje, aby dokázali čelit digitálním dezinformacím.
- Zařazujte do výuky reálné situace, například podvody, důsledky kyberšikany a další digitální rizika, aby bylo učení srozumitelné a mělo skutečný dopad.
- Posuňte se od přístupů zaměřených na nedostatky směrem k posilování dovedností na základě důkazů.

3. KOMPLEXNÍ POVĚDOMÍ O RIZICÍCH A ONLINE BEZPEČNOSTI

Doporučení:

Zaměřte se na problematiku vystavení škodlivému obsahu a zároveň uče o digitální stopě a porozumění jejím dlouhodobým důsledkům.

Tipy pro zavádění:

- Vybavte studenty dovednostmi, které jim pomohou rozpoznat a reagovat na škodlivý online obsah, a poskytněte jim jasné postupy pro hlášení i zdroje emocionální podpory.
- Budujte povědomí o tom, jak online chování ovlivňuje budoucí příležitosti a vztahy, a podporujte uvážlivé digitální zapojení.
- Věnujte se mýtům, obavám a morálním panikám kolem digitálních technologií, včetně zjednodušených obav z „cizích lidí na internetu“ či omezení času u obrazovky, abyste mohli vést diskusi o digitální bezpečnosti založenou na důkazech.

4. ZAČLENĚNÍ SOCIÁLNĚ-EMOČNÍHO UČENÍ JAKO SOUBORU KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ

Doporučení:

Začněte do výuky socioemoční a metakognitivní přístupy, které rozvíjejí sebereflexi, zvládání emocí a kritické myšlení spolu s technickými dovednostmi.

Tipy pro zavádění:

- Zaměřte se na zkrácenou schopnost soustředění způsobenou užíváním sociálních sítí prostřednictvím třídních aktivit, které postupně rozvíjejí schopnost dlouhodobé pozornosti.
- Propojte digitální občanství se sociálně-emočním učením, abyste čelili úbytku empatie a posilovali sociální vazby.
- Uznávejte a oceňujte rozmanité digitální praktiky mladých lidí přesahující zábavu a vnímejte smysluplnou roli digitálních platforem v jejich sociálních vztazích, utváření identity a tvůrčím vyjádření.

5. ZAVÁDĚNÍ INKLUZIVNÍCH A DIFERENCOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PŘÍSTUPŮ

Doporučení:

Vytvářejte skupiny pro digitální gramotnost složené ze žáků s různou úrovní schopností a řešte rozdíly v jejich digitálních zkušenostech a zázemí prostřednictvím inkluzivních vzdělávacích přístupů.

Tipy pro zavádění:

- Vytvářejte příležitosti pro vzájemné učení, které propojí studenty s různou úrovní technologických dovedností, a podpoří tak vzájemnou pomoc a výměnu znalostí.
- Identifikujte nejvhodnější učební osnovy, aktivity a materiály odpovídající potřebám, očekáváním a digitálnímu zázemí vaší třídy, s vědomím, že někteří studenti mohou být zvyklí jen na mobilní zařízení, zatímco jiní mají širší technologické zkušenosti.
- Řešte motivaci, potřeby školení a časové omezení jak u studentů, tak u učitelů tím, že zajistíte dostatečné zdroje, příležitosti k odbornému rozvoji a realistické časové harmonogramy pro zavádění digitální gramotnosti.

6. MEZIOBOROVÁ INTEGRACE A ZAPOJENÍ HLASU STUDENTŮ

Doporučení:

Podporujte mezioborové přístupy k digitální gramotnosti a zároveň posilujte a upřednostňujte hlas dětí v diskusích a rozhodovacích procesech.

Tipy pro zavádění:

- Začleňujte kritickou analýzu a využívání technologií napříč předměty, například zkoumáním algoritmů v hodinách matematiky nebo analýzou digitálních médií v jazykových hodinách.
- Zajistěte, aby byly názory, zkušenosti a potřeby studentů skutečně vyslyšeny a promítnuty do politiky i praxe.
- Uvědomte si zásadní význam digitálních platforem v sociálním životě mladých lidí a uznávejte smysluplné vazby a sítě, které si online vytvářejí a do nichž se zapojují.

PRO ŠKOLY A DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

7. PODPORA A ZAPOJENÍ DO PROFESNÍHO ROZVOJE A INICIATIV NA PODPORU PEDAGOGICKÝCH INOVACÍ

Doporučení:

Organizujte pravidelná školení zaměřená na předem identifikované nedostatky v kompetencích a nové technologické trendy a zároveň zavádějte inovativní pedagogické nástroje a materiály.

Tipy pro zavádění:

- Zajišťujte pravidelná a aktuální školení (alespoň jednou ročně) pro učitele a školní personál v oblasti digitální gramotnosti a nových technologií, a to tak, aby byla tato školení dostupná a bezplatná pro celou vzdělávací komunitu.
- Vytvářejte sítě spolupráce mezi učiteli, které usnadní sdílení osvědčených postupů a zdrojů. Zavádějte inovativní pedagogické přístupy, včetně gamifikace, činnostně zaměřených aktivit a spolupracujících projektů, které aktivně zapojují studenty.
- Učitele, kteří absolvují školení v oblasti mediální gramotnosti, oceňte zvláštním profesním uznáním, abyste podpořili jejich účast a zvýšili prestiž i odbornost v této oblasti.

8. ZAPOJENÍ RODIČŮ A RODIN

Doporučení:

Rozvíjejte systematické vzdělávací programy pro rodiče a vytvořte jasné komunikační kanály, které zlepší digitální gramotnost rodin a jejich povědomí o digitálním prostředí.

Tipy pro zavádění:

- Rozvíjejte systematické workshopy a vzdělávací materiály, které pomohou překlenout mezeru mezi rodiči, kteří postrádají základní digitální znalosti, a jejich dětmi, jež jsou již pokročilými uživateli. To umožní lepší dohled a podporu v domácím prostředí.
- Zaveďte pravidelnou komunikaci s rodiči o cílech digitální gramotnosti a pokroku studentů, abyste vybudovali partnerství, které posílí výuku digitálního občanství i doma a zajistí jednotné sdělení napříč prostředími.

9. MEZIGENERAČNÍ VZDĚLÁVACÍ INICIATIVY

Doporučení:

Podporujte mezigenerační vzdělávací aktivity, při nichž se společně učí studenti, rodiče i prarodiče.

Tipy pro zavádění:

- Organizujte akce nebo workshopy, které umožní různým generacím sdílet digitální znalosti a dovednosti. Tím se překonávají generační rozdíly v digitální gramotnosti a zároveň se posiluje vzájemné porozumění, respekt a solidarita v rodinách i širším okolí, což vytváří soudržnější přístup k digitální gramotnosti napříč věkovými skupinami.

10. PODPORA A BUDOVÁNÍ SPOLUPRÁCE VÍCE ZÚČASTNĚNÝCH STRAN A PARTNERSKÝCH VZTAHŮ V RÁMCI MÍSTNÍHO PROSTŘEDÍ

Doporučení:

Vytvářejte dialog a partnerství mezi učiteli, rodiči, studenty a širším okolím, abyste společně dosáhli shody v otázkách digitální gramotnosti a online bezpečnosti.

Tipy pro zavádění:

- Posilujte spolupráci se spolky rodičů, pediatry a místními organizacemi s cílem vytvořit komplexní podpůrné sítě.
- Proměňujte tradiční autoritativní struktury školy podporou spolupracujících a tvořivých prostředí, která propojují všechny aktéry vzdělávání jako spoluúčící se a spoluvůrce.
- Zvěte do škol externí odborníky a praktikující profesionály, aby přinesli specializované znalosti a zkušenosti z reálného světa.

KLÍČOVÁ DOPORUČENÍ PROJEKTU ASAP

PRO RODINY

1. PODPORA OTEVŘENÉHO A NEODSUZUJÍCÍHO DIALOGU

Doporučení:

Podporujte pravidelné rozhovory se svými dětmi o jejich digitálních zkušenostech prostřednictvím neformálních debat, které vyjadřují skutečný zájem, nikoli dohled nebo kontrolu.

Tipy pro zavádění:

- Postavte se do role spoluúčícího se spíše než autority – pomůže to budovat důvěru a vzájemný respekt.
- Procvičujte aktivní naslouchání, které bere vážně zkušenosti a pohledy dětí, i když nesouhlasíte s jejich volbami.
- Vnímejte konflikty jako příležitosti k učení, nikoli jako boj o moc, a zaměřte se na porozumění skrytým potřebám a hledání řešení, která vyhoví oběma stranám.
- Vytvořte bezpečné způsoby, jak mohou děti nahlásit nepříjemné nebo škodlivé online zážitky bez obav z trestu.

2. PŘÍKLADY ZODPOVĚDNÉHO DIGITÁLNÍHO CHOVÁNÍ

Doporučení:

Zamyslete se nad svými vlastními vzorci chování a digitálními návyky, uvědomte si, že dospívající děti napodobují chování a učí se nejen z toho, co vidí, ale i z toho, co jim říkáte. Ve svých každodenních interakcích s nimi buďte příkladem vyváženého používání technologií a digitální všímavosti.

Tipy pro zavádění:

- Vědomě omezujte používání telefonu a dalších zařízení během společného rodinného času a při přímých interakcích s dospívajícími dětmi.
- Praktikujte záměrné používání technologií tím, že dětem vysvětlíte, kdy a proč zařízení používáte k určitým účelům.
- Otevřeně přiznejte své vlastní digitální výzvy a mluvejte s dětmi o těžkostech se zvládnutím času u obrazovky a digitálních rozptýlení.
- Ukažte, že zvládnutí používání technologií je trvalá výzva, která vyžaduje neustálou sebereflexi a úpravy – i pro vás samotné.

3. PŘIJETÍ RODINNÝCH DIGITÁLNÍCH DOHOD

Doporučení:

Společně vytvořte rodinnou digitální dohodu tak, aby se na pravidlech a očekáváních podíleli všichni členové rodiny. Dohoda by měla odrážet společné hodnoty, nikoli pouze vnucená omezení.

Tipy pro zavádění:

- Zaveďte rámec „Návyky, které chci změnit“, v němž všichni členové rodiny pojmenují digitální zvyky, které chtějí upravit, čímž podpoříte sebereflexi a osobní odpovědnost.
- Zapojte děti do vytváření pravidel pro čas strávený u obrazovky místo zavádění přísných zákazů – zákazy mohou zvyšovat pokušení.
- Sladte domácí pravidla pro používání technologií s pravidly školy a spolupracujte s dalšími rodinami, abyste zajistili jednotný přístup.
- Zapojte do digitálních dohod i další členy rodiny (např. prarodiče) – spolupráce je zásadní pro to, aby dohody fungovaly.

4. ZLEPŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ V OBLASTI DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI

Doporučení:

Rozvíjejte komplexní porozumění základním principům technologií a klíčovým digitálním kompetencím, abyste mohli lépe vést a podporovat digitální aktivity svých dětí. Učit se společně jako rodina je důležitý první krok.

Tipy pro zavádění:

- Naučte se základní digitální dovednosti, včetně správy hesel, nastavení soukromí a rozpoznávání online rizik.
- Mějte přehled o sociálních sítích, hrách a aplikacích, které vaše děti pravidelně používají.
- Účastněte se školních programů a workshopů zaměřených na digitální gramotnost.
- Zapojte se aktivně do diskusí mezi rodiči a učiteli o digitálních výzvách.
- Budte obezřetní vůči informačnímu přetížení a samozvaným „odborníkům“, kteří nabízejí zjednodušená řešení složitých digitálních problémů. Zaměřte se na zdroje a doporučení založená na důkazech a odborných poznatcích.

5. POROZUMĚNÍ NALÉHAVÝM TÉMATŮM, JAKÝMI JSOU DIGITÁLNÍ ZÁVISLOSTI A SEBEREGULACE

Doporučení:

Naučte se rozpoznávat známky digitální závislosti a zavádějte strategie, které podporují prevenci a rozvoj zdravé seberegulace.

Tipy pro zavádění:

- Sledujte projevy, jako je neschopnost omezit čas u obrazovky, zkrácená schopnost soustředění nebo potíže s odkládáním zařízení.
- Vytvořte doma zóny bez technologií a nastavte rutiny, které podporují vyváženost mezi digitálními a offline aktivitami, aby děti měly prostor pro rozmanité zážitky a vztahy.
- Poskytujte dětem pravidelné příležitosti k činnostem, které vyžadují delší soustředění – například čtení, skládání puzzlí nebo hlubší rozhovory – a sami se do nich aktivně zapojujte.
- Vnější omezení nestačí – pomozte dětem rozvíjet vnitřní motivaci a schopnost seberegulace.

6. VÝUKA KRITICKÉHO HODNOCENÍ INFORMACÍ

Doporučení:

Rozvíjejte u svého dítěte schopnost ověřovat přesnost informací nalezených online a rozpoznávat možné manipulace.

Tipy pro zavádění:

- Zařadte ověřování informací mezi běžné rodinné aktivity – pravidelné připomínání dětem, aby si ověřovaly pravdivost informací online, jim pomůže uvědomovat si nebezpečí škodlivého obsahu, na který mohou narazit.
- Využívejte reálné příklady z jejich online zkušeností jako příležitost k učení a ukazujte, jak fungují metody ověřování faktů.
- Ukažte, jak posuzovat důvěryhodnost webových stránek, ověřovat autorství a rozlišovat mezi spolehlivými a nespolehlivými zdroji.
- Téma dezinformací a manipulací vysvětlujte dětem přiměřeně jejich věku – objasněte, jak se nepravdivé informace šíří a proč je ověřování faktů tak důležité.

7. ZVLÁDÁNÍ VLIVU SOCIÁLNÍCH SÍTÍ A TLAKU ZE STRANY VRSTEVNÍKŮ

Doporučení:

Pomozte dětem pochopit, jak mohou digitální platformy ovlivňovat mezilidské vztahy, sebevědomí i spotřebitelské chování. Informovanost je tou nejlepší možnou prevencí.

Tipy pro zavádění:

- Mluvte s dětmi o tom, jak se přístup k sociálním sítím stal součástí sociálního statusu, a pomozte jim pochopit, že jejich hodnota přesahuje svět digitálních platforem.
- Učte je rozpoznávat influencer marketing, využívejte přitom konkrétní a jim známé příklady.
- Vysvětlujte fenomén FOMO (strachu, že o něco přijdou) a tendenci ke srovnávání tím, že ukážete, že to, co lidé online sdílejí, není úplný obraz reality.
- Podporujte děti ve vytváření alternativních forem sociálních kontaktů prostřednictvím osobních aktivit – například zapojením do klubů, sportu či koníčků nezávislých na digitálním prostředí.

8. EMOČNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ

Doporučení:

Rozvíjejte klíčové měkké dovednosti potřebné pro budování pevných a důvěryhodných vztahů se svými dětmi – například empatické naslouchání, konstruktivní řešení konfliktů a spolupracující přístup k vyjednávání.

Tipy pro zavádění:

- Upřednostňujte osobní sociální kontakt a zároveň učte empatii a zvládání emocí v digitálním prostředí.
- Otevřeně mluvte o tom, jak digitální komunikace ovlivňuje pocity druhých, a ved'te děti k ohleduplnosti a respektu k člověku „na druhé straně obrazovky“.
- Sledujte případné změny v emoční seberegulaci, spánkových návycích nebo sociálním chování, které mohou souviset s (ne)správným používáním digitálních technologií.

9. UDRŽOVÁNÍ VYVÁŽENÉHO PŘÍSTUPU K DIGITÁLNÍMU SVĚTU

Doporučení:

Uznávejte pozitivní stránky digitálních aktivit dětí, ale zároveň si uvědomujte možná rizika. Vyhněte se přístupům založeným na strachu, které zpochybňují hodnotu online zkušeností.

Tipy pro zavádění:

- Uvědomte si, že digitální prostředí je skutečným sociálním prostorem, kde dospívající navazují smysluplné vztahy a rozvíjejí své sociální dovednosti.
- Vyhněte se zjednodušeným přístupům (např. pouhému „omezování času u obrazovky“) bez pochopení kontextu, účelu či hodnoty digitálních aktivit vašeho dítěte.
- Podporujte děti v rozvoji kritického myšlení o digitálních médiích a online vztazích, místo abyste jim pouze určovali, co smí a nesmí.
- Vytvářejte rodinné rutiny a prostředí, které podporují jak digitální, tak offline aktivity, aby měly děti možnost prožívat pestré zkušenosti a vztahy.

10. ZAVÁDĚNÍ ÚČINNÉHO DOHLEDU A PODPORY

Doporučení:

Propojte přiměřený dohled s otevřenými vzdělávacími rozhovory, které podporují digitální gramotnost a sebereflexi.

Tipy pro zavádění:

- Zaměřte se na rozvoj vnitřní motivace a seberegulace namísto vnější kontroly – pomůže to dětem osvojit si dovednosti potřebné k samostatnému a zdravému rozhodování.
- Nevnímejte problémy s používáním technologií jako výhradní odpovědnost dětí; zkoumejte také rodinné zvyklosti, vlivy prostředí a širší systémové faktory, které k digitálnímu chování přispívají.

KLÍČOVÁ DOPORUČENÍ PROJEKTU ASAP

PRO TVŮRCE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY A DALŠÍ PARTNERY

PRO TVŮRCE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY A DALŠÍ PARTNERY

1. VYTVÁŘENÍ NÁRODNÍCH RÁMCŮ POLITIKY DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Doporučení:

Vytvářejte jednotné a ucelené národní politiky, které propojí digitalizační úsilí s cíli vzdělávání a zároveň odstraní rozpory v pokynech týkajících se používání technologií ve školním prostředí.

Tipy pro zavádění:

- Vytvářejte jasné rámce vzdělávacích politik, které poskytnou školám, učitelům i rodičům jednotné směřování ohledně role technologií ve vzdělávání.
- Řešte rozpory mezi politikami podporujícími digitální gramotnost a těmi, které omezují přístup k technologiím, prostřednictvím přístupů, jež maximalizují přínosy a zároveň minimalizují rizika.
- Vytvářejte pružné rámce doporučení, které spojují jasné principy s možností místního přizpůsobení podle potřeb a kontextu jednotlivých komunit.
- Zavedte formální mechanismy pro pravidelné konzultace s učiteli, rodiči, dětmi, odborníky na digitální gramotnost a místními organizacemi.

2. KOMPLEXNÍ STANDARDY A INTEGRACE DO VZDĚLÁVACÍCH OSNOV

Doporučení:

Zaveďte povinné začlenění klíčových témat digitální gramotnosti do národních vzdělávacích osnov a stanovte postupné vzdělávací cíle, které začínají již na úrovni základního vzdělávání, nikoli až v pozdějších stupních škol.

Tipy pro zavádění:

- Vytvářejte podrobné, věku přiměřené standardy digitální gramotnosti pro jednotlivé ročníky, které navazují od základních digitálních dovedností až po pokročilé schopnosti kritického myšlení.
- Zaměřte se na rozvoj klíčových kompetencí, nejen technických dovedností, s důrazem na mediální gramotnost, etické uvažování, povědomí o ochraně soukromí a kritické hodnocení digitálních informací.
- Vyvažujte technické dovednosti s výukou digitálního občanství a kladte stejný důraz na technickou způsobilost i etické digitální chování.
- Podporujte iniciativy, které se zabývají socioemočními a metakognitivními aspekty používání digitálních médií, a propojujte sociálně-emoční učení s digitálním vzděláváním.

PRO TVŮRCE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY A DALŠÍ PARTNERY

3. PROFESNÍ ROZVOJ A PODPORA UČITELŮ

Doporučení:

Zajistěte dostatečné a dlouhodobé financování a komplexní podporu vzdělávání učitelů, včetně průběžného profesního rozvoje a možností spolupráce v rámci učitelských sítí.

Tipy pro zavádění:

- Zaveďte digitální gramotnost jako povinný předmět v přípravě budoucích učitelů.
- Vyčleňte prostředky na pravidelný profesní rozvoj učitelů v oblasti digitální gramotnosti, aby bylo možné reagovat na rozdílnou úroveň dovedností i rychlý technologický vývoj.
- Zřizujte specializované pozice pedagogů a koordinátorů digitální gramotnosti na školách a v regionech.
- Financujte platformy, které umožní učitelům sdílet osvědčené postupy a spolupracovat v rámci profesních sítí.
- Budujte podpůrné sítě pro učitele, které propojí instituce a umožní sdílení inovativních přístupů, výzev i řešení.
- Zajistěte zapojení kvalifikovaných externích odborníků, kteří poskytnou školení, výzkumné poznatky a doporučení založená na důkazech.

4. ZAPOJENÍ RODIČŮ A MÍSTNÍHO PROSTŘEDÍ

Doporučení:

Zřizujte bezplatné vzdělávací programy pro rodiče a komunitní centra digitální gramotnosti, která pomohou překlenout propast mezi pokročilým používáním technologií u dětí a digitálními znalostmi jejich rodičů.

Tipy pro zavádění:

- Zaveďte nebo podpořte programy digitální gramotnosti pro rodiče jako součást procesu zápisu do školy.
- Financujte komunitní centra digitální gramotnosti, která nabízejí dostupné vzdělávací příležitosti pro dospělé a celé rodiny.
- Vytvářejte rodinné iniciativy zaměřené na digitální pohodu a zdravé používání technologií.
- Podporujte partnerství mezi školami, rodinami, místními organizacemi a technologickými společnostmi.
- Prosazujte spolupráci a sdílenou odpovědnost všech zainteresovaných stran a zajistěte jejich smysluplné zapojení do tvorby vzdělávací politiky.

PRO TVŮRCE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY A DALŠÍ PARTNERY

5. ROVNOST, DOSTUPNOST A KULTURNÍ CITLIVOST

Doporučení:

Zavádějte komplexní programy, které řeší rozdíly v přístupu k technologiím a v digitálních dovednostech, a zároveň zajišťují kulturní citlivost a vícejazyčnou podporu.

Tipy pro zavádění:

- Zajistěte univerzální přístup k technologiím a vzdělávání – reagujte na situace, kdy některé rodiny nemají ani základní přístup k počítači, zatímco jiné umožňují dětem neomezené používání zařízení.
- Vyvíjejte přizpůsobená řešení, která zohledňují rozmanitost socioekonomických podmínek, kulturního zázemí, přístupu k technologiím i vzdělávacích potřeb.
- Poskytujte vícejazyčné a kulturně citlivé materiály, které efektivně podporují různé skupiny obyvatel.
- Podporujte školy v nedostatečně financovaných oblastech prostřednictvím dodatečných prostředků a specializovaných programů.
- Zajistěte dostupnost vzdělávacích zdrojů napříč jazyky, kulturními kontexty i technologickými možnostmi.

6. BEZPEČNOST, PREVENCE RIZIK A ODPOVĚDNOST DIGITÁLNÍCH PLATFORM

Doporučení:

Přijměte komplexní předpisy, které stanoví doporučení pro odpovědné používání digitálních médií založená na důkazech a zároveň zajistí odpovědnost a transparentnost digitálních platform.

Tipy pro zavádění:

- Zaveďte komplexní standardy online bezpečnosti s podrobnými postupy pro prevenci, hlášení a reakci na vystavení škodlivému obsahu.
- Regulujte věkově přiměřený přístup v rámci vzdělávacího prostředí prostřednictvím doporučení a filtrování obsahu.
- Uložte sociálním sítím a technologickým společnostem povinnost zřídit formální právní a provozní zastoupení v rámci národních jurisdikcí.
- Zřizujte nezávislé orgány pro dohled nad sociálními médii s dostatečnými zdroji pro regulaci činnosti platform a zajištění souladu se standardy ochrany dětí.
- Vypracujte přísné standardy digitální bezpečnosti, které upřednostní pohodu uživatelů před ukazateli zapojení a maximalizací zisku.
- Zaveďte požadavky na transparentnost, které umožní výzkumníkům a pedagogům lépe porozumět dopadům digitálních platform na mladé uživatele.

7. HODNOCENÍ A ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Doporučení:

Zaveďte povinné pravidelné hodnocení dovedností digitálního občanství u studentů vedle technických kompetencí, aby bylo možné měřit výsledky v oblastech etického chování a kritického myšlení.

Tipy pro zavádění:

- Vytvářejte hodnoticí rámce, které posuzují jak technické dovednosti, tak kompetence digitálního občanství.
- Zavádějte systémy sběru dat pro sledování digitálního chování studentů, jejich socioemočního rozvoje a vzdělávacích výsledků.
- Rozvíjejte zpětnovazební mechanismy, které umožní zainteresovaným stranám hlásit úspěchy i obtíže při zavádění opatření.
- Zajistěte, aby vzdělávací politiky zůstaly přizpůsobivé reálným podmínkám prostřednictvím nepřetržitého monitorování a evaluace.

8. VÝZKUM, OVĚŘENÁ PRAXE A ZVYŠOVÁNÍ VEŘEJNÉHO POVĚDOMÍ

Doporučení:

Financujte dlouhodobé výzkumy zaměřené na účinnost digitálního vzdělávání a podporujte kampaně založené na ověřených poznatcích, které pomáhají vyvracet mylné představy a zbytečné obavy veřejnosti.

Tipy pro zavádění:

- Investujte do komplexních výzkumů sledujících dlouhodobé dopady různých přístupů k digitální gramotnosti.
- Budujte znalostní základnu pro tvorbu politik prostřednictvím systematického sběru a analýzy dat.
- Podporujte osvětové kampaně založené na ověřených poznatcích, které vyvracejí mýty a mylné představy o používání digitálních médií.
- Poskytujte rodinám a místním komunitám přesné, na výzkumu založené informace pro informované rozhodování.
- Vyvažujte zjednodušené pohledy na technologie tím, že budete otevřeně uznávat jak jejich přínosy, tak i rizika.

PRO TVŮRCE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY A DALŠÍ PARTNERY

9. SPOLUPRÁCE VÍCE AKTÉRŮ A SPRÁVA SYSTÉMU

Doporučení:

Zřizujte poradní rady pro digitální vzdělávání a podporujte partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, přičemž zajistěte smysluplné zapojení všech aktérů – zejména samotných dětí.

Tipy pro zavádění:

- Zřizujte rady složené z učitelů, rodičů, studentů, technologických odborníků a specialistů na vývoj dětí.
- Vytvářejte rámce pro spolupráci s technologickými společnostmi při zachování veřejného dohledu nad vzdělávacími cíli.
- Zajistěte smysluplné zapojení dětí a mladých lidí do procesů tvorby politik.
- Podporujte mezinárodní spolupráci a výměnu zkušeností prostřednictvím účasti v globálních sítích zaměřených na digitální vzdělávání a online bezpečnost dětí.
- Zavedte formální procesy pro pravidelnou aktualizaci politik digitálního vzdělávání na základě nových výzkumů a technologického vývoje.

10. UDRŽITELNOST A NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

Doporučení:

Zajistěte dlouhodobou udržitelnost iniciativ prostřednictvím stabilního financování a institucionální podpory. Současně se zaměřte na průběžné přizpůsobování technologickým a společenským změnám.

Tipy pro zavádění:

- Zavedte pravidelné mechanismy pro revizi a aktualizaci politik, které budou reagovat na rychlé technologické změny.
- Budujte adaptabilní rámce politik schopné reagovat na nové výzvy i příležitosti.
- Zajistěte dlouhodobé financování všech iniciativ a podpůrných systémů zaměřených na digitální gramotnost.
- Vytvářejte institucionální struktury, které podporují průběžný profesní rozvoj a rozvoj vzdělávacích programů.
- Vyvíjejte a zpřístupňujte komplexní, bezplatné a otevřené zdroje – včetně nástrojových sad pro rodiče, pedagogických materiálů pro učitele a věkově přiměřených materiálů pro studenty.

Tato práce je licencována pod licencí [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\) licence](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), která umožňuje využívání, šíření a upravování tohoto díla, včetně komerčního využití, pokud je řádně uveden původní autor a označeny provedené změny.

Projekt ASAP je spolufinancován programem Erasmus+ Evropské unie na základě grantové dohody č. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podpora Evropské komise a Italské národní agentury INDIRE při vzniku této publikace nepředstavuje schválení jejího obsahu, který vyjadřuje pouze názory autorů. Evropská komise ani Italská národní agentura INDIRE nenesou odpovědnost za jakékoli použití informací uvedených v této publikaci.

ASAP

**Spolufinancováno
Evropskou unií**

**ASAP - KLÍČOVÁ DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY, RODINY, ZAINTERESOVANÉ STRANY A TVŮRCE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY
2025**